

Ensayo para acreditar la materia *Taller de casos prácticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*.

Presenta: Francisco Contreras Salguero.

La sentencia que ocupa a este ensayo es la dictada en el amparo en revisión 245/2022 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la sesión del 1 de febrero de 2023.

Una de las principales motivaciones para la escritura del presente ensayo es la trascendencia que tienen los criterios, aún inacabados, de la presente sentencia, para el futuro de la administración pública en nuestro país. Es decir, es uno de esos casos en el Derecho Mexicano donde se abre la *Caja de Pandora*, o como dirían las nuevas generaciones: una *mystery box*.

Incluso, podría decirse que los hechos de donde nace la sentencia no son en extremo llamativos, o tienen una trama llena de aristas o personajes casi como de una novela. En resumidas cuentas, una persona o personas que manejaban una determinada cuenta en la red social *Twitter*, emitieron a inicios de 2021, diversas peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en su perfil oficial, bajo los siguientes términos:

- a) ***Una solicitud de información:*** «Solicito me informe cuál fue el presupuesto para la reparación del tramo del paso a desnivel de la Avenida Mariano Otero entre la Glorieta Niños Héroe y la Cervecería Modelo»;
- b) ***Una denuncia,*** solicitando inspección: «Solicito realice una inspección, y en su caso imponga las sanciones correspondientes a las personas que apartan lugares de estacionamiento, debiendo remitirme por este medio el acta circunstanciada de dicha inspección», y
- c) ***Una solicitud de obra pública:*** «Solicito que ponga pavimento hidráulico en la Avenida Cruz del Sur, desde López de Legaspi hasta Lázaro Cárdenas».

Ninguna de estas peticiones fue contestada o atendida por la autoridad.

De todo lo dicho en el juicio de amparo, debido a la omisión de atención y respuesta por parte de la autoridad responsable, surgió un problema jurídico de interpretación constitucional relacionado con el artículo 8º, donde está consagrado el derecho de petición. La pregunta constitucional se resume en:

¿Las peticiones ciudadanas formuladas a partir de la plataforma digital *Twitter*, se encuentran cubiertas por el derecho de petición protegido por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun y cuando la autoridad a que se dirigen no haya habilitado legalmente dicha posibilidad?

A pesar de que en diversas ocasiones la misma Suprema Corte, al resolver un asunto de trascendencia constitucional, advierte la necesidad de un análisis casuístico¹ antes de pretender aplicar un criterio para situaciones similares, es indudable que con estas sentencias, hay una ruta a seguir para todas las autoridades...o al menos para quienes les interesa renovarse o cuidar esos aspectos.

Antecedentes del derecho de petición

Antes de abordar esta parte de la sentencia, resulta doloroso e intrigante la nula o escasa enseñanza del pensamiento y antecedentes históricos de nuestro derecho constitucional, de amparo o penal, en las facultades de este país. Se pueden conocer ciertas bases teóricas, una pincelada de ellas, y entrar directamente al estudio de las leyes vigentes. Todo se hace de prisa porque el mercado laboral requiere profesionistas que *sepan* la práctica, desdeñando el fondo.

¹ Amparo directo en revisión 4865/2018, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué este comentario? Gran parte del análisis sustantivo y de fondo que hace la Suprema Corte en el presente asunto, está cimentado en el pensamiento de uno de los más egregios juristas que ha dado México: Mariano Otero.

Desde su perspectiva, una de las prerrogativas inherentes del derecho a votar, para un ciudadano, es el de ejercer su derecho de petición. Para él, la acción democrática no sólo se queda en acudir a las urnas para elegir a representantes a los congresos o a los ejecutivos, sino que se debe participar en los *negocios públicos*. Así, es menester dejar a salvo y consagrado el derecho de petición. Ése es su sentido primordial, fuera de cualquier requisito o formalidad.

Sin duda, una visión adelantada a su tiempo, y aún más vigente e importante en días tan aciagos para el país. Con el derecho de petición, podrían evitarse protestas violentas que utilizan un supuesto reclamo ciudadano para vandalizar espacios privados o públicos. Una, porque el Estado es eficaz para atender las peticiones de la sociedad; y otra, porque el ciudadano cumple con sus obligaciones, respeta a terceros y respeta la autoridad del Estado.

Justo en estos días, han circulado imágenes y videos de los disturbios en Francia por el homicidio de Nahel, un joven de 17 años, a manos de un agente de la policía. Si bien, es un hecho que causa la mayor indignación, el sistema de justicia funciona para atender esta clase de situaciones y castigar al responsable. ¿Cuál es el sentido de poner a una ciudad o a un país bocabajo?²

Por tanto, la reflexión de Mariano Otero, sumado a la cita de David Pastrana Jaimes³, en el Congreso Constituyente, donde aboga que las peticiones verbales de los ciudadanos sean

² *Despliega Macron a más policías ante disturbios*, Periódico Reforma digital, 30 de junio de 2023, consultable en: <https://www.reforma.com/despliega-macron-a-mas-policias-ante-disturbios/ar2632182?v=4>.

³ David Pastrana Jaimes nació el 29 de diciembre de 1883 en Tepecuacuilco, Guerrero. En 1916 fue electo diputado al Congreso Constituyente por un distrito del Estado de Puebla. Fue también Oficial Mayor en la Suprema Corte de Justicia y Diputado al Congreso de la Unión.

atendidas de igual forma que las escritas, teniendo en cuenta a la clase pobre, constituyen el cimiento teórico y argumentativo de la sentencia analizada.

Evolución del derecho de petición hacia la era digital

La sentencia explica que, si bien no está reconocido expresamente en la Constitución que el derecho de petición pueda ejercerse de forma digital, es clara la tendencia de diversas autoridades a autorizar e implementar nuevos mecanismos de comunicación para distintos procesos.

Existen diversos ordenamientos donde en diferentes materias se ha optado por facilitar peticiones de información, el inicio de un procedimiento o el medio de notificación: Ley General y Ley Federal relativas a la transparencia y acceso a la información; Ley del Mercado de Valores, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Ley de Uniones de Crédito, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley Federal de Competencia Económica y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ejemplo, en el artículo 73 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece la posibilidad de que un órgano jurisdiccional o el Ministerio Público soliciten el auxilio de otra autoridad para practicar un acto procedimental por cualquier medio que garantice la autenticidad de dicha petición. Esto, coadyuva a la celeridad de la investigación, y en ciertos casos, garantiza los derechos de la víctima y de los mismos imputados.

Sin embargo, y como es costumbre en la burocracia mexicana, las procuradurías y fiscalías se rigen por un Convenio de Colaboración publicado en 2012 con algunas reglas para la realización de diligencias, donde no se deja asentado con claridad el alcance del artículo 73

ya mencionado. En distintos lugares se continúa exigiendo la exhibición de documentos originales o en copia auténtica, sobre todo de las órdenes de aprehensión. Eso, sólo por mencionar cuando los agentes de una fiscalía se internan en otro estado para llevar a cabo diligencias, ya que diariamente, cientos de paquetes de expedientes y oficios son trasladados por paquetería alrededor del país solicitando diversos actos de colaboración interinstitucional.

Además de la porción normativa ya mencionada, los artículos 50 y 51 del Código Nacional autorizan a las partes a tener acceso a carpetas digitales y a que en todo el proceso penal se utilicen medios electrónicos para *facilitar la operación de actuaciones*.

Al leer estos artículos y ver la realidad en que viven las instituciones de procuración de justicia (sobre todo), y algunos órganos jurisdiccionales, cuesta entender cuál es el motivo de renuencia ante el cambio de paradigma, o quién liderará un proyecto estatal o nacional de evolución del proceso penal a la era digital. Cuándo se adelgazarán las instituciones y se promueva la reducción de papel y de tiempos de atención. Estamos ante un Sistema Penal Acusatorio y Oral en las audiencias, pero lleno de papel detrás de ellas.

Ahora bien, lo mencionado en párrafos anteriores abona al contenido de la sentencia para ejemplificar cómo en diversas materias, el legislador en turno ha procurado implementar mecanismos digitales para el acceso de las y los ciudadanos a trámites y procedimientos, todo ello, en cumplimiento y alcance amplio del derecho de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional.

Ya no es dable argumentar que la literalidad de dicho artículo sólo se refiere a peticiones escritas en papel y presentadas de esa forma ante la autoridad competente, sin dar cabida a otro tipo de interacción.

Son diversos derechos los que se han visto garantizados y protegidos gracias a los avances de la tecnología, como son, el ya mencionado 8º del derecho de petición, y se suman el 6º

del derecho a la información, el 17° de acceso a la justicia, el 35 de participación política, e incluso el 7° y 9° sobre los derechos de reunión y libre manifestación de ideas⁴.

Interpretación del artículo 8° Constitucional

Para deliberar y decidir sobre el presente amparo en revisión, y así contestar a la pregunta constitucional, la Corte entró en la interpretación del pluricitado artículo 8°, primero, poniendo en claro algunas cuestiones:

1. A toda petición deberá recaer una respuesta de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene que darse a conocer en un breve término. Esta cuestión pareciera no estar en discusión, pero la autoridad puede llegar a argumentar que si no es competente, no tiene por qué dar una respuesta al peticionario. La Constitución no obliga a la autoridad a resolver una petición, o a acordar de conformidad con la misma, simplemente obliga a que se dé una respuesta, sea cual sea.
2. Respecto a los tres requisitos de la petición, el primero de ellos y que resulta de más polémica dentro de la sentencia, es que la misma deba ser por *escrito*.

Para sacar del plano físico este requisito, la Corte realiza una interpretación conforme y progresiva de acuerdo al artículo 1° Constitucional, y considera que la petición formulada a partir de una red social como *Twitter*, cumple con el extremo previsto en el diverso artículo 8°, y definitivamente se trata de una petición *externada a partir de la escritura*, no en un medio físico o en papel, pero sí mediante un *registro electrónico*⁵.

Más que una interpretación conforme, se considera que el Máximo Tribunal ha aplicado una semántica léxica amplia con la palabra escritura, donde lo escrito, es expresado con un documento que no es forzosamente impreso.

⁴ Referencia al párrafo 117 de la sentencia analizada, visible en la pág. 30.

⁵ Párrafos 150 y 151 de la sentencia analizada, visibles en la pág. 41.

3. Ahora bien, uno de los puntos más importantes de la sentencia, utilizada como hecho notorio para argumentar el deber que tenía el Ayuntamiento de Guadalajara de dar contestación a las peticiones del quejoso, fue relativo a la cuenta de *Twitter* utilizada por dicha autoridad.

Es decir, tenemos una petición hecha *por escrito*, ante una autoridad que debe responder y acordar de la misma manera, pero, ¿a qué autoridad se dirigió?, ¿realmente esa cuenta de redes sociales correspondía a algún ente gubernamental?

Para probar este hecho, no fue necesario hacer un peritaje informático para determinar si realmente la cuenta de *Twitter* pertenecía al Ayuntamiento de la capital del Estado de Jalisco, ya que es de conocimiento público que las autoridades cuentan con páginas oficiales de internet, con dominios como: *gob.mx*. De ahí, el propio Ayuntamiento establece sus canales de comunicación en redes sociales, que en este caso fue *Twitter*, mediante la cuenta @GuadalajaraGob.

En el perfil, se aprecia actividad de la autoridad municipal tendiente a informar sobre actividades y trámites ante los usuarios, y una cuestión muy importante: **existe interacción con usuarios para dar respuesta a peticiones concretas, a pesar de no existir ningún reglamento o disposición que habilitara el *Twitter* del Ayuntamiento de Guadalajara para resolver peticiones ciudadanas.**

Ante tales hechos, **hay certeza que el gobierno municipal de Guadalajara creó un canal de comunicación con las y los ciudadanos, y mediante éste, tenía la oportunidad y contestaba frecuentemente peticiones equivalentes a la del impetrante**, por lo que no era dable argumentar que sólo con éste no estaba en posibilidad de dar una respuesta. Y se insiste, no tenía la obligación de resolver, pero sí de responder.

Tal como lo expresa la Primera Sala:

Se insiste en que la respuesta no necesariamente tuvo que ser en sentido favorable; e, incluso, no necesariamente tuvo que ser una respuesta de fondo a lo planteado; pero cuando menos, la autoridad responsable sí estuvo en aptitud de acordar recibida y haber dicho acuerdo del conocimiento del peticionario por las vías referidas⁶.

4. Apegados a lo establecido en el texto constitucional, la petición fue realizada de manera pacífica y respetuosa por el usuario, quien además, puso a disposición un comprobante de domicilio para recibir la respuesta correspondiente, la que también pudo haber sido otorgada en la misma red social.

En respuesta a la pregunta constitucional, una petición ciudadana hecha a alguna autoridad por medio de la red social *Twitter*, sí puede estar protegida y estar dentro de los alcances del artículo 8° Constitucional, siempre y cuando se cumplan los tres requisitos fundamentales del derecho de petición, a saber: que esté formulada por escrito (a partir de cualquier medio), de manera pacífica y respetuosa.

Finalmente, es importante apuntar la posibilidad constitucional de reglamentar el derecho de petición para las autoridades administrativas o jurisdiccionales, ya que en la misma sentencia, la Corte es consciente del abuso malintencionado que un grupo de personas puede dar a los portales de internet o redes sociales oficiales de un ente gubernamental, saturando los sistemas con peticiones o comentarios sin sentido.

Por ello, cada autoridad debe evaluar el impacto creciente de las redes sociales y limitar el espacio de su interacción, ya que maximizarlo, puede llevar a que sean rebasados sus propios sistemas de respuesta, ya sea por la falta de recurso humano o presupuestal para atender peticiones ciudadanas los 365 días del año, y las 24 horas del día.

⁶ Párrafo 158 de la sentencia analizada, visible en la pág. 45.